

MEULDERS Christian, Liège, 12.10.2020

- **Zoé Crine** : Merci de nous accorder du temps dans le cadre de ce projet de recherche qui travaille sur les vulnérabilités des personnes d'origine étrangère en demande d'asile et hors procédure d'asile. Forcément on s'intéresse aux victimes de la traite puisque c'est une catégorie de personnes considérées comme vulnérables à priori et qui revient très souvent dans les textes de loi et dans le discours politique. Pour commencer l'interview on a une question toute simple à vous poser on aimerait que vous vous présentiez en termes de profil professionnel, votre parcours, un peu ce que vous avez fait, quel est votre rôle ici au centre Surya de Liège, votre fonction, voilà.

- **Christian Meulders** : Christian Meulders, j'ai une formation d'assistant social, de comptable puis d'assistant social et j'ai terminé il y a un an un master à l'UCL, à la FOPES, un master en sciences économiques et politiques sociales avec comme accès particulier la question de l'action que peuvent avoir les policiers sur les personnes migrantes et quelles détections sur les personnes victimes de traite. J'ai travaillé très longtemps dans le secteur des maisons d'accueil, pendant un peu moins de 5 ans puis j'ai travaillé dans la formation en bâtiment et espace vert, en régie de quartier et ça va faire bientôt 19 ans que je suis directeur de Surya. Voilà et je suis en même temps chargé de cours à l'école de police à Liège, je suis parfois professeur invité à l'école sociale et formateur indépendant sur la question du profil et la question des victimes de la traite, plutôt au Grand-Duché du Luxembourg

- **Z.C** : Concrètement, vous êtes directeur de ce centre depuis 19 ans, est-ce que vous pouvez parler de la fonction de ce centre, comment il a été créé, sous quelle initiative, son but, quels rôles il remplit ?

- **C.M** : Surya est né en 1995, suite à une commission parlementaire qui faisait suite à la parution d'un livre d'un journaliste Cris De Stoop « *Elles sont si gentilles, messieurs* » qui présentait toutes les filières d'exploitation sexuelle au niveau de l'Europe. Ce livre a suscité pas mal de débat et à l'époque « payo » travaillait déjà sur la question de la prostitution d'origine étrangère. Le centre se situe à Anvers et notre précédent roi, le roi Baudouin était fort touché sur cette question-là et une commission d'enquête parlementaire a été mise en place. Il y a eu différentes résultantes de cette commission, la première c'est qu'il fallait un incriminent pénal dans le code pénal pour lutter contre la traite. On est venu avec un article de la loi sur les étrangers c'est la première forme de pénalisation en tout cas, avec surtout une vision au départ qui était la pénalisation des personnes exploitant au niveau sexuel et puis très vite on est arrivé sur l'exploitation économique. Surya est né dans ce cadre-là et Pagasa aussi à Bruxelles et Payot s'est vu confirmé ses missions. Donc il fallait un centre par communauté ou région et donc sur Liège a été créée l'ASBL Surya et différents partenaires, Espace p, le Nid à l'époque, le collectif contre les violences familiales et l'exclusion sociale, des gens qui avaient une action soit sur la prostitution, soit sur la violence faite aux femmes et qui se sont réunis ensemble pour pouvoir créer cette nouvelle structure à la demande du politique. Donc on est clairement une ASBL d'ASBL au départ, créé à la demande du politique et financé par le politique. On s'est vu confirmer ces missions tout au long du temps et on a dans notre structure Surya un centre

d'hébergement où on peut héberger jusqu'à 16 personnes, voire plus s'il le fallait et on a 5 appartements d'urgence ou de transit qui nous permet d'avoir une autre forme d'approche. Pour le moment, ça nous sert de zone tampon covid. Surya, c'est une équipe de 11 personnes, ce n'est pas une grosse structure, qui fonctionne 24H/24H en terme de demande et pas en terme de présence. On a un pôle éducatif avec 3 éducatrices, un pôle intervenant social où elles sont 5, une secrétaire, un homme à tout faire et moi-même. Chacun à des missions plus spécifiques : les éducatrices travaillent sur l'ici et maintenant et la construction du départ de la maison d'accueil après 6 mois, les intervenants social travaillent le social, l'administratif et le juridique. Ils sont donc en relation permanente avec les policiers en charge du dossier ou les inspecteurs sociaux ou encore avec les magistrats en charge et quand le dossier arrive sous une certaine forme, ce sont tous les contacts avec les avocats qui représentent les personnes victimes. Mon rôle se situe sur différents axes : la coordination de travail social et d'équipe, ensuite le volet financier et comptable, puis le volet politique, tout ce qui est discussion dans les groupes de travail hors de Surya, l'organisation de plateformes provinciales de lutte contre la traite à Liège et à Namur et tout ce qui relève du volet formation, sensibilisation. Le tout avec particulier de garder un pied sur le terrain, donc je participe comme mes collègues à un tour de garde tous les 2 mois. Pour les nouvelles demandes particulières qui demandent d'être à 2 j'accompagne les collègues pour avoir 2 regards croisés, un regard masculin et un autre féminin puisque mes collègues sont toutes féminines. Ça permet d'avoir une double approche. On a un conseil d'administration et une assemblée générale qui sont là pour épauler en cas de besoin.

- **Z.C** : Pour réagir, une double approche, je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire ?

- **C.M** : Dans le regard des personnes qui sont en face, parfois, quand on est face à des hommes qui ont un parcours migratoire plus compliqué, ça permet d'avoir une double approche et un regard qui est double, permettre une position sécurisante, on ne sait jamais qui on véhicule avec nous. On est deux, ça permet de se sentir en sécurité. On était sur une situation assez trash d'une victime par arme à feu, on ne sait jamais qui peut arriver à l'hôpital quand on y est.

- **Z.C** : Quand vous avez de nouveaux cas, de nouvelles situations comment vous entrez en contact avec les gens, ça se passe comment quand une personne va être prise en charge par votre service ? Comment vous identifiez ces personnes ? Qui vous les recommande ? Comment ça se passe la procédure ? Avant de vous rencontrer on est allé voir l'office des étrangers et on avait des questions comment l'info était transmise auprès des services et ils nous ont plutôt renvoyé vers vous. Aller dans un centre spécialisé pour qu'on vous explique comment ça fonctionne car on ne trouve pas beaucoup d'infos sur comment en pratique les choses se mettent en place sur le terrain.

- **C.M** : Il y a différents canaux qui amènent les gens jusque chez nous. Le plus grand canal d'orientation c'est le monde social ou le quidam. Le deuxième volet c'est tout le monde judiciaire : police inspection, magistrats. Le troisième c'est la personne elle-même qui surfe sur internet, voit l'information et prend contact. Sur le volet du nombre de personnes accompagnées, on retrouve plus de personnes sur le volet judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà tout un travail préalable d'identification des victimes. Le volet plus services sociaux, on

est sur des situations où il n'y a pas nécessairement de la traite, les gens sont en fin de parcours, la personne a pu travailler sur le territoire, avoir une situation de travail malheureuse mais on n'est pas nécessairement sur de la traite, on est sur du travail au noir par exemple. On est avec des gens qui sont en Belgique depuis plus de 10 ans qui ont galéré pendant ce temps sans nécessairement connaître d'exploitation au sens de la loi, plus avec de la débrouille, ce n'est pas de la traite. On sait que par Surya on peut obtenir un document de séjour, on va y aller. On a des gens qu'on a déjà vu une première fois, et quand on les voit une seconde elle présente une histoire un peu améliorée, ou une situation qui s'est dégradée. Notre travail va être dans un premier temps d'évaluer la situation, d'aller voir dans l'anamnèse s'il y a des éléments qui sont logique et qui permettent de rentrer dans le cadre légal de définition, s'il y a les éléments qui permettent d'étiqueter la personne, de rentrer dans une procédure prévue par le législateur. La procédure permet à la personne d'obtenir un titre de séjour à condition de collaborer. Pour nous le but du jeu, ce n'est pas ça, c'est d'obtenir réparation du préjudice subi, permettre à la personne de déposer auprès de services compétents afin d'obtenir une réparation devant le tribunal ou une transaction. Notre travail c'est de poser le cadre. Il va d'abord être posé par les gens qui vous contactent et là on fait un premier échange d'informations à condition d'avoir l'accord du professionnel au bout du fil. Ou alors on va planifier un RDV avec la personne, pas sur le lieu d'exploitation, mais dans un service de police, dans un hôpital, la croix rouge, un centre Fedasil, ou chez nous. Alors on a 2 formules : la formule d'urgence, là il faut être dans l'heure ou les 2H sur place parce que la personne parce que la personne est maintenue à disposition temporairement, je pense aux personnes arrêtées dans le cadre d'un dossier. Et il y a le volet pas urgence, on peut planifier à l'aise prendre le temps de trouver un interprète avec un profil qui peut convenir. Si on va voir une femme exploitée sexuellement d'origine maghrébine, on ne va pas prendre un interprète maghrébin, on va chercher une interprète. Il a toute la question de voir avec qui on va travailler. Quand il y a urgence on bénéficie des services de l'interprète qui se trouve sur place. Voilà les schémas d'orientation, ils sont trop pauvres par rapport à la vraie problématique d'exploitation chez nous qui, je pense, est exponentielle. La période covid fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes exploitées mais qui n'arrivent pas à l'accueil. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle qu'au début, on le voit en terme d'exploitation sexuelle, on ferme des lieux sur Bruxelles, il n'y a plus de contrôle mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus d'exploitation sexuelle. Ça va se passer dans le privé qui sera beaucoup moins contrôlable. Les chantiers tournent toujours, on voit toujours autant de plaques portugaises ou autres de l'est ! Il y a toujours une activité économique moins contrôlée et qui favorise une situation d'exploitation par le travail. Il n'y a pas de parcours type ni de victime type ! On n'est plus sur le schéma d'il y a 10 – 15 ans de filles avec un parcours similaire et exploitées sexuellement, on est sur des situations particulières et individualisées. Bon on a toujours une partie de personnes Nigériennes exploitées sexuellement, on est souvent sur la même organisation criminelle, sur le même modus operandi au niveau du recrutement et qui met à disposition de l'organisation criminelle la fille. Mais on a aussi des situations isolées comme des roumains sur des chantiers, des pakistanais dans des night shop. Voilà, il n'y a pas une façon d'arriver chez nous, comme il n'y a pas une façon de rencontrer les gens. Chaque travailleur social a aussi ses spécificités. On a tous le même bagage

professionnel car on a tous minimum 19 ans d'ancienneté et on a donc une très grande complicité et richesse quand on intervient à 2 sur des situations plus délicates car les regards croisés fonctionnent très vite, il y a des automatismes. On a la chance de travailler en équipe et de parler des nouvelles situations pas urgente en réunion le mardi. On va analyser les choses car c'est important pour nous de ne pas offrir aux gens l'idée qu'on va les aider si on ne peut pas les aider. Il ne faut pas emmener des gens sur une route où on va leur offrir un toit, l'apprentissage de la langue et un titre de séjour temporaire si c'est pour leur offrir 3 mois et puis se dire qu'on s'est planté parce que ça ne marche pas. C'est violent, les gens, il y a l'effet boomerang et ils se prennent en plein dedans. On ne doit pas offrir ce qu'on ne peut pas assumer par la suite. Si on part dans un schéma, on sait où on va aller, si c'est compliqué, on leur dit, on est très clair. Très vite on met en place un accompagnement individualisé.

Dans le public cible on a tout un volet où des gens ont plusieurs difficultés psychologiques ou psychiatriques. On le voit aussi dans les migrants, ça devient de plus en plus compliqué parce que les gens quittent des situations de plus en plus compliquées. Le fait de migrer ce n'est pas un voyageryanair, c'est très dur et très violent, même si on n'en parle pas assez. Donc ces publics vulnérables, chez nous doivent avoir une attention particulière et avec un profil psy un peu plus compliqué. On est obligé de travailler plus en équipe parce qu'on n'est pas psychologue spécialisé dans la matière.

- **Z.C** : J'avais une question justement par rapport aux personnes qui ont un profil psy un peu particulier, vous faites une comparaison avec les demandeurs d'asile type, migrants qui peuvent aussi avoir ce genre de troubles.....

- **C.M** : On n'a pas de recherche papier mais c'est les échos qu'on a de nos collègues qui travaillent en centres Croix-Rouge et Fédasil.

- **Z.C** : Mais justement je me permets de continuer ma question : on a quand même parcouru pas mal de centres en Flandre et en Wallonie et on se rend compte que c'est un sujet qui revient régulièrement, on nous dit qu'on a de plus en plus de personnes avec un profil psy particulier et dans les centres on nous dit que les centres ne sont pas non plus adaptés pour gérer ce type de profils qui demandent un suivi adapté et régulier. Ma question est : pour votre centre, comment ces personnes sont prises en charge, vers qui vous les référez si vous n'avez pas de psychologue ou de psychiatre compétent à l'intérieur du centre, comment ça se passe ?

- **C.M** : On travaille avec une maison médicale, qui est notre maison de référence avec des médecins généralistes. On travaille avec eux le suivi médicalisé quand il y en a un. Et puis on travaille avec des partenaires qu'on a déjà et qu'on va mobiliser ou que les gens avaient déjà. Là on travaille avec des partenaires extérieurs psy. L'avantage avec les partenaires extérieurs psy c'est qu'on est dans un contexte où la situation que les gens ont vécue, ce qu'ils nous disent, amène l'accompagnement chez nous par le centre d'accueil et donc s'ils ne nous disent pas la vérité, ils ont un conflit de loyauté. Ça leur permet de décharger chez quelqu'un d'autre qui est extérieur, qui n'est pas en relation contractuelle dans la même structure que nous et qui ne sera pas en porte à faux vis-à-vis de ses collègues. C'est mieux comme ça ! Le volet doit être géré par quelqu'un de neutre par rapport à l'institution. Et puis, il y a le volet financier, avoir un psy

en interne nous coûterait trop cher. La neutralité est plus importante pour nous. Dans le passé, la coordinatrice était psy et elle faisait les suivis psy et à la fois la gestion de l'institution et ça n'allait pas. Ça crée une relation trop particulière, c'est bien d'avoir un extérieur même si on galère parfois pour avoir la bonne personne qui est aussi d'accord de travailler avec un interprète. Voilà ça avance.

- **Z.C** : On galère, que voulez-vous dire ?

- **C.M** : Ben il y a des listes d'attente comme partout. On n'a pas RDV dans les 24H pour un psy !

- **Z.C** : Quand je vous ai demandé par quels canaux les personnes arrivaient jusqu'à vous, vous en avez mentionné plusieurs dont un : les personnes cherchent sur internet et trouvent l'info. C'est intéressant car quand on aborde le sujet de la traite, on nous dit c'est un public difficile à cerner car c'est un public qui ne parle pas. Elles ne viennent pas en disant j'ai subi ça ou ça, je suis une victime. C'est donc un peu tabou et vous, vous dites que des personnes viennent vous trouver pour des problèmes qu'elles pourraient rattacher à de la traite. Quelles sont vos expériences par rapport à ce canal-là ?

- **C.M** : Ca n'aboutit pas nécessairement sur l'accompagnement. La dernière demande par internet, les personnes avaient trouvé l'info sur internet et sont venues sonner à notre porte, il y avait un vrai dossier derrière. Mais la plupart du temps, ce sont des parcours de vie compliqué mais pas nécessairement de la traite, des gens qui cherchent absolument à trouver des solutions administratives et se disent que la solution de la traite pourrait être la solution administrative, parce qu'ils se voient bien dans le profil des gens exploités. A l'heure actuelle, l'exploitation est très clairement définie, entre guillemet, parce qu'elle est fort lacunaire. La mise au travail dans des conditions de contrainte humaine, il faut pouvoir l'appréhender et sous l'angle de la personne exploitée, qu'on se situe à Anvers, Liège ou Tournais, ce ne sera pas forcément la même appréciation de la part du ministère public. Il faut maîtriser ce qui se passe sur le terrain pour appréhender la situation. On a aussi chez des gens toute cette partie amnésique : oui, on a été exploité mais on ne sait plus tout dire. Donc on ne comprend pas tout. Je suis là depuis 10 ans mais j'élude 9 ans ½ de mon parcours en Belgique, je ne parle que de 6 mois et dans ces 6 mois, je sens que j'ai été exploité 5 jours. C'est un peu le sentiment qu'on a des situations qui arrivent par ce biais-là. Concernant la traite, les gens ont du mal à se considérer comme victime. Mais les gens ne peuvent pas se considérer comme victime dans le sens où on est victime d'une infraction pénale qui n'est pas un fait en tant que soi que tout le monde peut définir. Être victime d'un viol il y a un acte passé qui est clairement connu et défini. Quand on est victime dans une situation de contrainte humaine, si on demande la définition de la traite à des policiers, donc le fait de recruter, de transporter, héberger, transfert d'autorité, Art 433 du code pénale, ils vont pas pouvoir le dire. Comment entendre une personne qui est en situation d'exploitation, qu'elle puisse le définir aussi. Et puis, la situation est définie sur base de critères légaux chez nous, si je prends les conditions de vie de l'Inde, les conditions d'une famille modeste, on vit encore avec le matelas par terre. Si on considère, nous, que le matelas par terre à l'arrière d'un night shop, c'est des conditions de contrainte humaine pour pouvoir vivre, la personne elle va se dire

mais pour moi, c'est parfait. Et donc les conditions dans lesquelles les gens se retrouvent mais que nous, nous considérons comme des situations d'exploitation, on n'est pas sur le même canevas déjà.

- **Z.C** : C'est une définition ethnocentrée vous voulez dire ?

- **C.M** : Elle doit être culturellement centrée, elle l'est de toute façon par rapport à nos modes de vie. Le montant de la rémunération c'est celui qu'on détermine nous et le nombre de jours de travail et d'heure par jour, c'est en fonction de nos critères de nos standards qui ne sont pas nécessairement connus. Donc les gens qui sont exploités par d'autres ils vont appliquer leurs standards. Donc on ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il dise à un policier : « Holà, monsieur... » C'est parfois ça qu'on attend sur le terrain, c'est que la personne se sente exploitée. Pour que la personne se sente exploitée,... Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière dans la presse, un ouvrier réclame son salaire et le gars lui tire dessus, il a heureusement un peu raté son coup. Pour moi, c'est plus que de la traite, mais la situation qu'il vivait avant le coup de feu, c'était déjà de la traite ! Il était déjà dans une situation d'exploitation. Nos modes de vie font qu'on accepte de plus en plus qu'on est dans une société à plusieurs vitesses, ça ne dérange pas ! On sait très bien que si dans un resto on ne mange pas cher, derrière, ce n'est pas clean. Un buffet à volonté pour 9 euros, ça pose souci. Mais on ne se pose pas de question. Quand on voit les Roms mendier, on ne se retourne même plus. La situation de travail précaire, ne dérange pas et donc on ne va pas réorienter les gens vers les services. Ce n'est pas sexy de parler de traite, oui dans les séries ou à la télé. La traite n'est pas un phénomène qui dérange. Ça dérange pas d'avoir un ouvrier polonais sans trop savoir ses conditions de vie et qui vient faire des petits travaux chez soi. Peut-être que derrière il y a une organisation. Si on laisse aller l'idée que ce n'est pas si grave s'il gagne plus ou moins la même chose que dans son pays, on risque de vider la traite de tout son sens. Parfois, les conditions sont bien meilleures que dans son pays, au niveau rémunération, conditions de vie, etc et donc, il ne faut pas accepter que des patrons organisent ça, que des états par des marchés publics autorisent ça. Il faut plus de contrôle ! Les victimes de situations de traite ont plus de mal d'arriver par le fait de vraiment considérer les personnes comme victime sur le terrain. Et puis, il y a toute la question migratoire, les gens mettent tellement d'énergie, d'argent, d'espoir dans un parcours migratoire que même en arrivant si les conditions ne sont pas celles qu'on espérait, on ne va pas se plaindre. Si je suis arrivé, je vais renvoyer une image positive chez moi en renvoyant de l'argent. Je vais tout faire pour pouvoir gagner un minimum d'argent et renvoyer des petites sommes qui sont peut-être importantes pour le pays d'où je viens. Je ne vais surtout pas être dépendant d'eux, je dois trouver une solution. La solution d'exploitation est mise à profit par d'autres qui savent très bien que les gens ne vont pas se plaindre. J'ai envie de dire que la traite il faut arrêter de l'aborder sous la question migratoire parce qu'on crée une discrimination énorme. La traite, sur le volet humain, qu'on belge, européen ou non européen, il n'y a rien qui peut différencier les gens sur leurs conditions de vie ou de travail. On est résident d'un lieu où il y a des règles pour une population qui y réside. Donc on doit appliquer à moi, les mêmes règles, que je sois légal ou pas, le travail que je fournis est le même. Donc pourquoi il y aurait une sous-population que je paie moins que d'autres ? On se rend compte qu'il y a de plus en plus de belges exploités

économiquement, sexuellement, on va les sous-payer, les sous-considérer parce que le marché fait que : si t'acceptes pas t'as rien d'autre. Chez ceux qui exploitent, il y a la volonté d'un gain qui dépasse tout entendement. Il faut aborder la situation sur les faits et pas sur l'origine des gens. On ne va pas discriminer. On ne va plus dire qu'on incite les gens à parler pour des papiers mais à parler pour qu'il y ai une réparation de la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvaient. Ça change toute la philosophie parce que la philosophie de la lutte contre la traite, c'est une philosophie qui est inscrite dans la loi sur les étrangers.

- **Z.C** : Oui, en termes d'imaginaire, on a directement relié les deux et dans notre projet vulnérabilité quand on s'est dit il faut qu'on aille voir les personnes qui sont en procédure, les personnes qui sont juste irrégulières sur le territoire et puis les personnes qui sont dans des procédures autres et bien on a raisonné avec l'imaginaire que de toute façon ça allait être des personnes d'origine étrangère. Imaginairement, c'est lié.

- **C.M** : Oui, parce que vous travaillez sur la question migratoire au départ. Moi, je travaille majoritairement avec des personnes d'origine étrangère, je travaille très peu avec des belges, peut-être une personne par an. Mais en tant que belge, il y a plus qu'une personne par an exploitée et donc c'est vrai que c'est compliqué de faire changer. On héberge pour le moment une jeune fille belge d'origine étrangère exploitée sexuellement et on se demande quel est l'intérêt qu'elle soit dans notre centre et pas ailleurs ? On a tellement le réflexe de dire qu'on ne prend pas dans nos murs, mais on va accompagner, une personne belge. Mais non, notre travail a du sens, il faut aborder la situation de façon globale et pas la saucissonner. C'est hyper compliquer de changer les images en termes d'exploitation. Les gens ont peur des services de police parce qu'ils sont illégaux et donc on ne va pas parler car je serai de toute façon renvoyé. Donc l'aide, c'est qu'on puisse être prévenu assez tôt pour qu'on puisse venir rencontrer les gens dans les services de police ou d'inspection pour qu'on puisse leur expliquer pourquoi ils ont été interceptés, pas parce qu'ils sont illégaux mais parce qu'il y a un problème avec le patron. C'est le patron qu'on veut embêter. Il faut pouvoir l'expliquer pour déverrouiller certaines portes. Il ne faut pas résumer la traite à un phénomène. Maintenant, il y a tous les phénomènes connexes comme les mariages forcés, une forme d'entrée dans la traite, il y a les gens qui sont des transmigrants et qui sont exploités dans leur parcours mais qui refusent d'en parler parce qu'ils veulent arriver à destination. Les victimes de trafic aggravé on ne les a presque pas chez nous parce que l'objectif ce n'est pas d'être ici c'est d'aller en Angleterre, l'eldorado car il y a un manque de mains d'œuvre là-bas. Les passeurs le savent et donc, c'est vendu en tant que tel pour emmener là-bas et ça fait monter les prix.

- **Z.C** : J'ai plusieurs questions, vous mentionnez plusieurs fois comme vulnérable, le public avec lequel vous travaillez. Nous c'est un point au cœur de notre recherche, c'est un mot qui revient très souvent dans le milieu de l'accueil mais qu'on ne lui donne pas toujours un sens commun et que parfois, il a un rayonnement différent. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être vulnérable ? Comment vous définiriez la vulnérabilité ? C'est vrai qu'il y a des fragilités chez les personnes qui permettent à d'autres d'en profiter. Ce sont des gens vulnérables. Par exemple le fait de ne pas avoir de papiers, de ne pas avoir de familles, d'être en C.M : situation de rupture, de dépendance... Donc il y a un manque à un moment qui peut être activé par quelqu'un

d'autre qui profite de cette situation. C'est le fait par exemple de quelqu'un qui rentre en toxicomanie, tout le monde ne rentrera pas en toxicomanie mais il va falloir des circonstances qui font qu'on peut plonger, des rencontres, des failles, des manques. Il y a des gens qui peuvent vivre sans papier pendant des années sans être vulnérables car il n'y a pas de brèches qui s'ouvrent pour que quelqu'un puisse profiter de la situation. L'autre côté vulnérable, c'est dans la procédure parce qu'on n'a pas la main mise sur comment va se dérouler le dossier de la personne. Il y a un risque qu'elle soit victimisée ou pas. Les personnes en régularisation administrative, tous les 6 mois, il y a une épée de damoclèse qui va passer quand il, y aura la demande de prolongation de permis de séjour. Dossier classé ou pas ? Comment le magistrat va interpréter ? Là il y a une vulnérabilité même si la personne est accompagnée. Il n'y a pas de garantie. Il y a l'étape avant dans le parcours, dans la situation de vie et puis il y a l'étape après.

- **Z.C** : Ce qui nous intéresse pour le moment c'est d'avoir la vision des personnes qu'on rencontre sur ce mot-là. On définit plutôt ce mot en termes de catégories de personnes mais finalement à quoi sont-elles vulnérables ?

- **C.M** : Elles sont fragilisées, c'est dans ce sens-là. Tout le monde est vulnérable un jour ou l'autre, il suffit d'un accident de la vie, d'un événement extérieur, d'une situation qui part vers autre chose....

- **Z.C** : Ce qui a c'est que la loi veut protéger les vulnérables. Donc si vous dites, nous sommes tous vulnérables, personne ne l'est et on ne protège personne.

- **C.M** : Je n'en parle pas en termes juridique mais en termes psycho-social. Je ne me penche pas sur la définition juridique car je ne pense pas qu'on pourrait avoir une catégorie vulnérable entre guillemets, c'est ce qu'on a dans les programmes « Riem » : les femmes migrantes enceintes sont des personnes vulnérables, par exemple.

- **Z.C** : Si je dis ça ce n'est pas seulement l'aspect juridique. Quand on va dans des centres, on a des assistants sociaux qui ne sont pas spécialement dans une perspective juridique, ils disent en fait ils sont tous vulnérables de par le fait qu'ils sont déjà passés par certains pays et quittés leur pays. Donc ils sont vulnérables et en même temps, parmi les vulnérables, il faut trouver des extra-vulnérables qui ont droit à un accueil spécifique, une protection supplémentaire parce qu'ils correspondent à un profil d'extra-vulnérables.

- **C.M** : Mais ça, ça veut dire quoi ? C'est un peu des définitions de politiques pour se dire qu'on ne veut pas aider tout le monde !

- **Z.C** : Voilà moi je ne suis pas là pour des définitions politiques... c'est vrai que les personnes sont un peu embêtées parce qu'on ne le dit pas clairement, on leur dit juste protéger les vulnérables, merci beaucoup mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi. Qu'est-ce que ça veut dire ?

- **C.M** : Ce sont des questions parfois de quota. Je veux dire, on finance des centres pour certaines catégories, on met des centres fermés pour X personnes et donc ce sont des quotas

budgétaires qu'on va développer ou octroyer. En voulant des catégories de plus e plus précises, on va limiter l'accès aux aides. Si on prend le secteur du logement, par exemple « housing first », le logement d'abord, on a défini un secteur vraiment très particulier. Et donc on arrive à se dire qu'il n'y a qu'un pourcentage très faible des gens qui sont dans la rue, environ 0,5% des gens qui pourront avoir accès au programme parce qu'on a tellement mis de critères. Et donc définir de plus en plus l'extra-vulnérabilité c'est définir une infime partie des gens qui pourraient être aidés. Voilà, ce sont des questions très politiques. La NVA s'est intéressée aux questions de migration en Belgique et la traite est quelque chose de très fort soutenu par la NVA. Pourquoi ? C'était la bonne conscience du parti qui disait : « vous avez vu, nous, on n'est pas contre la migration, ni les étrangers, regarder tout ce qu'on soutient au niveau de la traite ! » Ça montre qu'on peut utiliser certaines définitions ou catégorisation en termes politiques, pour dire qu'on fait quelque chose. On va dire qu'on est extra-vulnérable mais est-ce que tout le monde n'a pas droit à ce projet spécifique ? Est-ce qu'on doit avoir des situations extrêmes et qui va évaluer ? Un travailleur social ? Un juriste ? Qui va cocher les bonnes cases pour définir le caractère extra-vulnérable de la personne? Voilà, moi je suis critique parce qu'à force de vouloir catégoriser les personnes, c'est se permettre d'aider certaines populations et pas toutes les populations.

- **Z.C** : Vous avez parlé de la vulnérabilité en amont et en aval, le avant et le après. Dans l'entretien vous avez parlé du parcours migratoire et vous disiez « je trouve qu'on ne prend pas assez en compte la violence qui est faite sur le parcours. » C'est quelque chose qui nous intéresse aussi et qui revient dans les entretiens, le fait que les personnes deviennent vulnérables parce qu'elles passent par un endroit ou qu'elles voyagent avec un mode particulier, aussi en fonction des personnes d'origine étrangères, ce n'est pas pareil si on vient de l'Afrique subsaharienne ou de l'Amérique du sud, on ne passe pas par les mêmes canaux.

- **C.M** : C'est vrai, mais je ne suis un spécialiste migratoire. Il y a un livre qui parle des parcours subsahariens, le livre de Godet « Eldorado » et qui vaut toutes les études de recherche dans le sens où ça montre le genre de situations dans lesquelles les gens se retrouvent. Ce sont des récits de vie qui montrent toute cette violence que les gens finissent par accepter parce que ça fait partie du passage. Comme certaines filles qui ont été exploitées sexuellement et qui disent qu'elles n'ont pas été violées. Il fallait, c'était un passage, ce n'est grave et donc on a parfois une certaine résignation chez certaines personnes, sur les traumatismes vécus. Il y a toute la violence financière, tout au long du chemin on doit continuer à payer, on en parle très peu. Il y a les chantages affectifs, les gens qu'on laisse derrière soi. Ce parcours fait que quand les gens arrivent, ils peuvent adopter tel ou tel comportement. Les parcours peuvent être très différents. Un parcours d'Amérique latine fait qu'ils vont arriver en Europe tout à fait légalement, par exemple, un transsexuel qui arrive chez nous et se fait sexuellement exploiter, son parcours migratoire n'aura pas nécessairement été compliqué, un chinois qui a dû voyager vers la Hongrie, c'est déjà un peu plus compliqué. Si je prends une femme chinoise et qui durant le parcours est violée à plusieurs reprises, c'est encore plus compliqué. Le parcours fait partie de l'histoire des gens et il faut en tenir compte. Nous, on ne le travail pas trop, car ce n'est pas ça qui va orienter le fait qu'on va accompagner ou pas les gens. Notre vision des

choses c'est de savoir comment la personne a été exploitée sur le territoire. Le parcours a un impact sur la construction individuelle mais là c'est plus le volet psycho-social. Sur l'évaluation de la situation administrative et juridique, ça n'a pas d'impact.

- **Z.C** : Vous dites que ça peut jouer un rôle dans l'accompagnement psycho-social. Dans quelle mesure, dans quel sens ?

- **C.M** : C'est toute la question du regroupement familial par la suite, la question de la construction identitaire : qui je suis ?, par où je suis passé ?, qu'est-ce que j'ai subi ? Ma relation aux autres, aux enfants, à devenir mère ou pas. Je pense que ça a une incidence et ça, c'est à mes collègues à gérer ça par la suite, d'aborder ces questions, c'est du travail sur le long terme.

- **Z.C** : On a parlé des différentes catégories et vous avez émis votre avis sur le fait de sur-catégoriser, les conséquences que ça peut avoir et les décisions politiques que ça comprend. Si on reste sur cette logique de catégories, quand on parle de victimes de la traite, dans l'imaginaire, il y a des catégories qui viennent tout de suite, les femmes exploitées sexuellement ça revient souvent dans les exemples types des victimes de la traite et on dit que c'est une catégorie particulièrement vulnérable, qu'il faut protéger. Ma question, elle est un peu similaire à celle de tantôt : vulnérable à quoi ? Dans vos expériences, c'est quoi la réalité de ces femmes-là qui fait qu'on les qualifie comme vulnérable, à priori ?

- **C.M** : Là je vais vous renvoyer une question : vous parlez de femmes exploitées sexuellement, les femmes exploitées économiquement, il y en a aussi. Moi je renvoie, ça comme image: ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est exploitée sexuellement. Est-ce qu'une femme exploitée sexuellement est plus vulnérable qu'une femme exploitée économiquement ? J'ai déjà du mal avec la définition de la loi, je ne vois pas pourquoi on a différencié. Pour moi, l'exploitation sexuelle, c'est une forme d'exploitation par le travail, tout comme quelqu'un qui exploite dans un resto chinois ou quelqu'un qui est exploité dans le transport, dans un night shop, C'est l'utilisation de la personne, de son corps pour produire de l'argent, c'est une vision économique des choses, très marxiste de ma part. En catégorisant la traite avec les femmes exploitées sexuellement, c'est que notre société n'a pas réglé la question de la prostitution. Et donc on va considérer que les femmes exploitées sexuellement sont beaucoup plus vulnérables que les femmes exploitées économiquement, je ne parle pas des hommes. Vraiment dans le débat, il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ne sont pas prêts à avancer sur ces questions. Alors, l'imaginaire revient sur la femme exploitée sexuellement parce qu'on parle de traite. Si on joue un jeu de mots associés : traite – traite des blanches. Et donc on associe la traite à de l'exploitation sexuelle. Peu de gens connaissent le volet exploitation économique. Ils vont dire majoritairement que c'est du travail au noir ! ». Et donc on associe femme et exploitation sexuelle. Si on fait un sondage sur les formes d'exploitation économique, on aurait peu de réponses. Citez-moi 20 secteurs d'exploitation économique, ce serait compliqué. Dans l'imaginaire des gens il y a d'abord cette image de l'exploitation sexuelle avant tout car ça fait partie de l'imaginaire collectif. La prostitution, l'exploitation sexuelle et donc la traite des blanches tout ça fait partie de l'imaginaire. La traite, les gens vont parler surtout d'esclavagisme dans les formes les plus extrêmes. C'est une question de comment les

sociétés ont évolué et certains pays voient la traite différemment et la question de la prostitution amène aussi la question de la vision qu'on peut avoir sur la traite. Chez nous, on accompagne majoritairement des personnes exploitées économiquement que sexuellement, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles ou à Anvers.

- **Z.C** : Justement, tantôt vous disiez qu'il n'y a pas de profils types pour la traite, que c'était divers et varié mais vous, les profils que vous encadrez, c'est plutôt des personnes issues de la traite économique ?

- **C.M** : Hommes ou femmes, oui. Quelques femmes exploitées sexuellement. Maintenant le covid fait qu'on a peu de gens. Sur une dizaine de personnes hébergées actuellement, j'ai une personne en vue d'exploitée sexuellement...deux personnes en vue exploitées sexuellement.

- **Z.C** : En vue, ça veut dire quoi ?

- **C.M** : Qu'elle a été recrutée en vue d'être exploitée sexuellement mais qu'elle n'a pas encore été exploitée. Comme en vue d'exploitation économique, parfois les gens arrivent et ils sont interceptés avant.

- **Z.C** : Vous hébergez 10 personnes, j'ai des questions plus pratiques sur les capacités d'accueil de ce public particulier. Pour garder un pied sur le terrain, vous avez dit que vous faites un tour de garde la nuit, vous avez une surveillance de nuit ? En quoi c'est important d'être présent sur le terrain la nuit ?

- **C.M** : Quand un service de police intercepte quelqu'un il faut aller le rencontrer dans le service de police.

- **Z.C** : Ha, donc vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas dans le centre ?

- **C.M** : Non, on est de garde rappelable 24h/24h et 7 jours/7. Le pied sur le terrain, la nuit, c'est pour tout le monde, chez nous, sauf la secrétaire et l'homme à tout faire. Educs, AS et direction, on tourne une semaine tous les deux mois, du vendredi au vendredi. Et donc on est rappelable par les services de police, l'inspection sociale ou par le centre d'hébergement si il y a un souci. Par exemple, 2 personnes qui se tapent sur la tronche parce qu'elles se sont disputées, des soucis de vie communautaire, un problème d'alarme incendie, un problème de clés.

- **Francesca Raimondo** : Vous accueillez les hommes ou les femmes ? Et quel est le pourcentage ?

- **C.M** : Hommes et femmes, les deux. Heu, on a aussi des mineurs qui accompagnent leur mère, je dirais qu'on a 4 femmes et 6 hommes.

- **Z.C** : Toujours au niveau de l'hébergement, vous mentionnez des problèmes de vie communautaire mais est-ce que ce sont des chambres communautaires ? Comment la structure est organisée ? Parfois on a vu des centres de 700 personnes...

- **C.M** : Ici, c'est une belle maison de Maître, complètement rénovée il y a 7 ans avec au rez-de-chaussée un espace pour les éducatrices et puis un espace de vie communautaire avec

cuisine, salle à manger et salon, un jardin et deux salons. La cuisine est communautaire, c'est-à-dire que chacun peut cuisiner à tour de rôle, que chacun a un espace dans le frigo et ils ont tous un casier individuel. Ils ont aussi machine à laver et sèche-linge à partager. Ce n'est pas nous qui organisons les repas, chacun cuisine et fait les courses. Ils reçoivent des vivres une fois par semaine, des surplus de la banque alimentaire et bio planète et sur 3 niveaux, il y a 5 chambres. Le premier est réservé aux femmes, 2 et 3 ce sont les hommes et à chaque niveau il y a 1 ou 2 toilettes et une salle de douche par étage et dans chaque chambre il y a un lavabo. Ce sont des chambres seul ou de 2. Quand on a beaucoup de monde, les gens passent d'abord par une chambre de 2 et quand une chambre seule se libère, les plus anciens ou anciennes peuvent y accéder. Pour le moment, tout le monde est dans une chambre seule.

- **Z.C** : Les personnes cuisinent et peuvent s'acheter le nécessaire en plus de ce qu'elles reçoivent, elles sont assez autonomes en fait ?

- **C.M** : Elles sont très autonomes, c'est elles qui nettoient, il y a un planning. On a la chance de travailler avec un public fort autonome. Alors c'est de la chance parce qu'on est face à des gens qui travaillaient, qui étaient actifs, qui en veulent. Simplement, ils se sont fait avoir dans le système. Sauf blessure grave et ils ne vont pas alors participer de la même façon à la vie communautaire, mais sinon, ils vont tous participer à cette vie et de façon intensive. Avant le covid il y avait un repas communautaire par semaine, chacun cuisinait à tour de rôle et on partageait. En confinement on cuisinait parfois tous ensemble et on mangeait ensemble. C'est une vie où les gens sont aussi pas mal dans leur chambre mais ils doivent partager des espaces, le frigo. Parfois il y en a un qui rentre tard et il a une petite faim, un morceau de fromage peut disparaître.

- **Z.C** : Vous mentionnez plusieurs fois l'impact du covid, quel impact ça a eu pour vous ? Qu'est-ce qui a été difficile ? En quoi ça a impacté vos pratiques ou pas ?

- **C.M** : Alors, il y a 2 volets. Le volet accompagnement où mes collègues du jour au lendemain, sont rentrées chez elles et ont travaillé. Donc pendant 2 mois, elles ont travaillé et fait de l'accompagnement social et éducatif à distance. L'idée première était de préserver l'équipe et de se dire que dès qu'on pouvait redémarrer, l'équipe était opérationnelle. J'ai travaillé pendant 2 mois avec l'homme à tout faire avec les gens sur tout ce qui était alimentaire principalement et le fait de faire baisser la pression dans le communautaire. Le deuxième volet, c'est que pendant le confinement on n'a pas du tout accompagné car on n'a pas eu de demandes. Le contrôle sur le terrain et le fait que les gens puissent arriver chez nous, ça n'a pas fonctionné. La troisième, c'est qu'on joue un peu la chaise musicale dès que quelqu'un à côtoyé quelque qui a le virus, on tourne comme ça depuis une semaine, c'est particulier mais ça se passe bien. On a le souci de l'autre et on ne va pas le mettre en danger ou le fait qu'on soit tous écarté en même temps. Mes collègues ne veulent pas repartir en télé travail, sauf si on doit tous être là, on repartira en télétravail une fois tous les 15 jours pour ne pas être trop en même temps dans les espaces. Les gens ne voyagent plus dans le bâtiment, dans cette partie, il n'y a ici que les travailleurs et le chien. Maintenant je trouve que c'est fort lent à redémarrer, on a des nouvelles situations qui arrivent et donc on va repartir informer nos partenaires, c'est-à-dire police, zone

de police, police fédérale, voir tout le monde pour re-sensibiliser pour essayer de relancer la machine. Il y a d'autres priorités, dans les périodes de crise, on choisit autre chose, on doit affecter des policiers à des patrouilles covid, on ne va pas les mettre à contrôler des restos. Il y aura un article dans le rapport MYRIA de ce mois-ci, sur la crise covid, il y a aussi sur le facebook du site de l'ARCA une capsule vidéo sur la crise covid. Voilà, le tout est de faire redémarrer la machine pour ravoir les gens victimes de traite chez nous. On se rend compte qu'on doit redevenir acteur de sensibilisation, ce n'est pas notre job premier en tant que service d'utilité publique, c'est comme si on demandait aux policiers d'aller créer des délits pour que les policiers puissent intervenir ou aller à la recherche des victimes. Parce que des échos de situations, on est sûr qu'il y a des problématiques de traite. Quand on a vu qu'on a rouvert les frontières dans la crise pour permettre aux gens de l'est de venir cueillir des fruits chez nous, ça ne va pas, faut arrêter, quoi ! Et c'est là la valeur du travail, il y a pas mal de gens qui se sont plaints de leur situation de perte d'emploi temporaire, on a vu certains qui ont rebondi, qui ont été faire ce job et c'est mal payé car les gens veulent pas payer le prix juste dans le magasin. Donc on accepte des gens qui sont pas payés à un juste salaire, donc ils n'ont pas accès aux mêmes produits que tout le monde et pour accéder aux mêmes marchés, il faut accepter qu'ils travaillent beaucoup plus. Ça ne va pas ! Il faut une conscientisation et je me réjouis de pouvoir en discuter avec le nouveau gouvernement, les nouveaux ministres compétents en la matière pour vraiment essayer de travailler avec eux. Ce qui est gai dans ce travail c'est que l'ensemble des directeurs, nous avons un accès direct aux cabinets politiques, on est directement en connexion avec eux.

- **Z.C** : Petite question pragmatique : elles font quoi ensemble les personnes du centre ? Que font-elles ?

- **C.M** : Elles nettoient toute la journée ! C'est bien, non ?! Non, hein ! Elles vont aux cours, elles vont à l'école. Donc très vite les gens vont en formation professionnelle, en tout cas un apprentissage de la langue ou dans des bilans de compétences. Soit au cours en extérieur soit en interne. J'ai des collègues formés en apprentissage de français et de langues étrangères, donc les gens ne s'embêtent pas. Ils ont une activité culturelle ou sportive une fois par semaine mais sinon le reste ils vont à l'école.

- **Z.C** : Ce ne sont pas des personnes soumises à l'obligation scolaire ?

- **C.M** : Non, ce sont des cours pour adultes. Dans la convention d'accompagnement, il y a l'obligation de l'apprentissage de la langue, c'est non discutable. S'ils ne maîtrisent pas la langue locale, on laisse la porte ouverte à ce qu'ils soient à nouveau exploités. Être autonome c'est aussi comprendre ce qu'on peut faire et ne pas faire, donc de pouvoir s'orienter vers la bonne personne au bon moment. La maîtrise de la langue va leur permettre de s'orienter au mieux, de mieux comprendre sans passer par une personne tiers qui pourrait transformer les choses. Souvent, les tiers proches ce sont les personnes qui les ont abusés ou exploités.

- **Z.C** : Combien de temps les personnes passent ici ?

- **C.M** : Maximum 6 mois dans le centre d'accueil et après elles partent vers un logement en autonomie quand elles auront mis en place une recherche de logement. Elles partent vers des propriétaires privés, des petites annonces, des coups de téléphone. On sera agréé au premier janvier comme association de promotion du logement, le logement accompagné et le logement durable.

- **Z.C** : C'est facile de trouver du logement dans l'après centre ?

- **C.M** : Si vous êtes propriétaire et que je vous téléphone, que je vous dis que je suis AS, que j'ai une personne à côté de moi qui parle un peu français, qu'elle l'aide sociale du revenu d'intégration, qu'elle n'est pas belge mais noire de peau, qui ne travaille donc pas et recherche un logement amis la seule chose, c'est qu'elle peut vous payer les 2 mois de caution maintenant sans problème ... Vous me dites quoi ? Donc sur 50 numéros ramenés il n'y a parfois qu'une visite décrochée et il faut parfois 10 visites pour avoir le logement. Donc, on a la chance d'avoir des collègues très bon délégués commerciaux qui peuvent obtenir des logements chez les proprios et parfois ils nous recontactent pour mettre à disposition d'autres logements. Il a des périodes où ça va tout seul et d'autres pas, alors on prolonge l'accompagnement dans le centre d'accueil de 1 ou 2 mois. On prolonge, c'est la réalité. La discrimination au logement est bien présente pour les personnes étrangères. Parfois on tombe sur des logements pourris à des prix exorbitants et on abuse des personnes étrangères car on sait qu'elles ne trouveront rien d'autre. Ça on ne marche pas dans le jeu. On travaille sur des loyers et des charges qui restent raisonnables pour que les gens puissent vivre décemment et ne pas se surendetter. Les personnes ont des revenus d'aide sociale, c'est ce qui change des demandeurs d'asile c'est que chez nous elles ont le revenu d'intégration ou l'équivalent qui est versé sur le compte de Surya et dès le premier jour, cogestion. Donc, la personne paye 9 euros de loyer par jour, pour le toit, les machines à lessiver, les charges. On déduit ce loyer et elle reçoit 50 euros d'avance par semaine pour ses dépenses nourriture et autre et elle peut avoir une dépense extra sur son séjour de 150 euros maximum ou on avance pour certains frais médicaux pas pris en charge par la collectivité et tout le reste pas dépensé est économisé. Donc, c'est là qu'il y a une cogestion, l'économie va leur permettre de payer la caution du loyer avant de partir et d'acheter quelques meubles. On a un système où ils reçoivent un coli d'accueil quand ils arrivent, avec de la vaisselle. Ils repartent avec et on fait des mini brocantes avec les gens quand on reçoit des bibelots, ils peuvent prendre un lot, ils ont un certain nombre de points et ils peuvent pêcher dans des bacs des choses qui les intéressent. On fixe les points pour les objets casseroles, plats, etc et ils ont droit chacun à 50 points pour ne pas tout le monde se rue sur les plus gros objets.

- **Z.C** : Concernant l'après centre, vous avez parlé du rôle des personnes qui encadrent les résidents pour préparer l'après. Il y a l'avant, la vie dans le centre, la procédure et puis l'après qui comporte des difficultés.

- **C.M** : Chez nous ce n'est pas comme dans les centres, les gens partent pendant la procédure, on n'est pas lié au niveau chronologique, ils ne partent pas à la fin. Ça change les choses, ils sont dans une démarche quotidienne, les gens. Et la période de 6 mois dans les centres, elle est historique dans le sens où au bout de 6 mois on devait demander une dérogation à la région

wallonne pour que les gens pour que les gens restent plus longtemps, puis ils sont passé à 9 mois et maintenant ça reste à 6 mois pour différentes raisons. La première, c'est que 6 mois, c'est une période idéale pour faire les économies nécessaires pour payer caution et loyer. 6 mois, c'est l'idéal quand on a 16 lits pour ne pas être en refus d'aide pour certaines personnes. 6 mois c'est la période avant que les gens ne commencent à déconner parce que ce n'est pas trop long encore. Les gens sont assez autonomes, ils ont besoin de vivre leur vie, de leurs propres ailes, c'est le bon moment et avant, ils n'ont pas nécessairement les moyens financiers. S'ils ont un projet installé comme une formation et qu'ils ne sont plus dans la maison la journée, là, ils partent en appartement de transit. 6 mois, c'est bien, c'est comme les ados, un moment vivre avec les parents ça va plus, il faut vivre de ses propres ailes, ben ici, c'est pareil ! Ils ont aussi le désavantage d'avoir vu des gens partir et arriver, donc les personnes ne vivent pas toujours dans la même dynamique de vie. Ça change par les départs et les arrivées des personnes, il faut se réhabituer et puis avoir parfois le cœur déchiré lors de certains départs : eux, ils partent moi pas encore car ça fait trop peu de temps que je suis là. Il faut gérer tout ça, cette dynamique changeante et ça c'est le job de mes collègues, c'est d'arriver à intervenir dans cette dynamique pour qu'elle ne se bloque pas, pour ne pas que ça dérape, on doit mettre quelqu'un dehors car il ne respecte plus les règles. On doit éviter ça ! 6 mois, c'est vraiment bien, quoi !

- **Z.C** : Concrètement comment on prépare à l'après ? Dans les entretiens, les personnes disent : « il faut gérer les attentes, il faut préparer à l'après, ce n'est pas encore gagné ». La réalité, c'est que c'est aussi compliqué, au niveau des revenus ce n'est pas l'eldorado, on est avec un RIS, on n'est pas dans les couches favorisées. Comment on travaille, on prépare l'après ?

- **C.M** : On a un travail structuré sur un carnet, sur la question budgétaire, de recherche de logement. Donc il y a des techniques, des outils qui sont utilisé par rapport à ça. Les gens ont les a habitués à vivre avec ce qu'ils allaient vivre après. S'ils ont 50 euros/sem ce n'est pas par hasard, on pourrait donner 70 et qu'ils n'aient pas d'économie. Est-ce qu'on doit les obliger à faire des économies ? Je pense que oui car on doit les préparer à l'après. Si on dit non, on ne les mettrait pas dans la réalité de demain. Si on prend un RIS et qu'on retire le loyer et les charges et qu'on a 50 euros pour vivre/sem, ils auront ça, le même demain. Ça paraît peu mais c'est la réalité. Parfois certains mois il y a l'assurance à payer, un extra qui est l'abonnement au bus et donc le quotidien devra tourner autour de 50 euros/sem. Sur ce plan financier ils sont bien préparés et peuvent toujours bénéficier de colis alimentaires. Généralement, ça ne dure pas, les gens dans les deux ans ils sont dans des formations professionnelles qualifiantes ou dans un emploi, si il n'y a pas de problème psy ou si certaines ne sont pas devenues maman où la elles vont privilégier le côté maman mais elles sont en couple, donc c'est un choix de vie. Donc, ça se prépare petit-à-petit, sur 2 mois. Dès qu'on a l'évaluation des 3 mois en début de séjour, on met les choses en place petit-à-petit. Les gens vont économiser plusieurs semaines pour déjà acheter un sèche-linge pour quand ils vont partir, les choses s'accumulent dans leur chambre. Ça se travaille dès le départ. Et puis c'est dur pour tous, parfois on est content d'en voir partir, parfois c'est dur pour nous aussi car il y a une relation qui s'installe, de vie quotidienne, de proximité. On est une petite structure, donc on connaît les gens. Mais si un

dossier est classé, quand le magistrat dit c'est fini, c'est dur pour nous aussi, on n'a pas la main mise. Il faut reprendre sa casquette professionnelle, son armure pour ne pas se faire bouffer par la situation. On est dans une structure assez proche les uns des autres, avec toutes les difficultés que ça peut apporter aussi. Mais pour les gens la démarche de partir, c'est une démarche accompagnée vers quelque chose qui va bien se passer.

- **Z.C** : Vous parlez des cas où la procédure aboutit et ceux où elle n'aboutit pas, pour les personnes où la traite n'a pas été reconnue, où on n'a pas identifié l'auteur ou quand c'est un non-lieu, le dossier est fermé, elles vont où après ? A quoi elles ont droit puisqu'elles sont toujours irrégulières, elles ne vont pas avoir un statut lié à la traite, puisqu'elles ne sont pas reconnues précisément ?

- **C.M** : Il y a 2 options : la première c'est le non-lieu, c'est-à-dire que le dossier passe à l'instruction. Il y a le dossier qui n'est resté qu'à l'information et là c'est un classement sans suite. Si classement sans suite au-delà des 2 ans de procédure, on peut introduire une « stop procédure » qui permet sur base humanitaire que la personne puisse rester sur le territoire. C'est une lettre ministérielle, donc ça n'a pas force de loi. C'est une « stop procédure », il n'y a pas d'autres situations où les gens rentrent dedans, c'est 2 ans d'accompagnement et classement sans suite du dossier. Par contre si c'est un non-lieu, que ce soit endéans ou pas les 2 ans, malheureusement, il faut envisager soit une 9 bis, si raison il y a, ou soit un retour volontaire dans le pays, soit d'avoir trouvé la femme ou le mari idéal endéans la procédure, ou d'avoir un enfant avec une personne belge. C'est des choses qui sont mises en place pas par nous mais par les personnes parfois. Nous on travaille la question du retour ou alors, les gens partent dans l'illégalité. Voilà, on ne sait pas faire de miracles. On a maintenant une situation 9 bis qu'on sait qu'elle aboutira car on a négocié. Moi je préfère être clair avec les gens dès le départ pour ne pas partir vers l'inconnu avec une probabilité de réussite proche de zéro. C'est violent de faire goûter à quelqu'un le bonheur de redevenir légal, d'avoir une certaine vie administrative et puis de lui dire, ben ça marche pas, quoi ! Quand ça ne marche pas et qu'on a été claire dès le départ, on va vérifier que tout a été bien fait. On est un peu dans une démarche ISO. C'est pas le résultat qui compte, c'est dur mais on travaille avec l'humain et si on travaillait avec les résultats, on viserait les résultats et on ferait tout et n'importe quoi et on pourrait mettre en péril l'existence même de la procédure. A force de dire tout et n'importe quoi ou d'orienter les gens, leur discours, les gens restent responsables de leur vie, on ne peut pas faire les choses à leur place. On doit veiller à ce que les choses qui devaient être faites l'ont été. Ce n'est pas une vision habituelle du travail social parce qu'en général on doit arriver avec les gens à un certain résultat. Mais ici ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler avec le titre de séjour, ce n'est pas le but du jeu. Nous c'est de dire que si la personne a été réellement exploitée, si elle a réellement bien tout dit, si elle a eu les rencontres avec son avocat en temps et en heure, qu'on a pu avoir des échanges clairs avec le magistrat, qu'on a pu l'accompagner aux audiences du tribunal s'il le fallait, lui permettre d'avoir des cours de français pour mieux comprendre sa situation, c'est ça qu'on va évaluer. On ne va pas évaluer qu'après 6 mois, 1 an, 2 ans elle a un titre de séjour définitif, une carte B. Ce n'est pas le but du jeu. Combien de personnes sont régularisées en bout de cours ? Je n'ai aucun intérêt à vous le dire ! C'est ce que les gens

demandent en général. On ne peut pas comparer : toutes n'arrivent pas la même année, ni clôturé la même année leur dossier. Donc au niveau statistique c'est deux choses qu'on ne peut pas mettre en avant car ces choses ne sont pas équitables sur le plan chronologique. Est-ce qu'un retour volontaire ce n'est pas une réussite dans le dossier ? Si c'est le choix de la personne, pour nous c'est une situation qui a abouti. Ce n'est pas le résultat d'un titre de séjour qui compte, c'est tout le chemin parcouru avec les gens qui doit être évalué.

- **Z.C** : Accompagner les personnes au tribunal quand elles vont à l'audience, elles se présentent, les personnes, parfois elles y vont ? J'ai lu que pour certains cas, elles ne viennent pas.

- **C.M** : Parfois, c'est suggéré, c'est souhaité, c'est rarement le cas et à ce moment-là on voit comment on les accompagne. Elles ne vont pas seules.

- **Z.C** : C'est suggéré pourquoi ? Pourquoi on les fait venir ?

- **C.M** : Parfois ça a plus d'influence sur le juge. Puis les gens parfois on envie de dire des choses très clairement au juge. C'est plutôt rare mais dans des gros dossiers on a déjà eu des personnes qui se présentaient, à Charleroi, on a déjà accompagné des gens mais là il faut aussi faire attention car tous les gens ne comparaissent tous comme détenus, les auteurs

- **Z.C** : On a parlé de vulnérabilité, de la fragilité de la personne. On en parle toujours de l'extérieur, on qualifie un public de vulnérable, on les voit comme susceptibles d'être influencées, influençables mais est-ce que ces personnes sont conscientes de ça ? Est-ce qu'elles se voient comme ça ? Je demande ça parce que tantôt vous disiez que les personnes elles ne savent pas toujours qu'elles peuvent dire quelque chose, on ne veut pas les influencer mais parfois elles ne savent pas qu'elles doivent amener cet élément là et ça peut peser dans leur dossier.

- **C.M** : Ça fait partir du travail, les gens peuvent se sentir vulnérables et on travaille aussi le fait qu'elles ne peuvent pas avoir de contact avec les auteurs présumés de l'infraction et donc que les auteurs peuvent les recontacter. Parfois c'est pour leur re-proposer de l'argent et autres et vu la situation familiale au pays ils ont envie de cet argent. C'est là qu'on va leur expliquer qu'ils sont vulnérables, qu'ils vont être en difficulté. On ne parle pas de vulnérabilité mais de difficultés rencontrées. Sur le 2^{ème} volet sont-ils conscients ou pas, pour qu'une personne soit orientée vers un centre d'accueil spécialisé, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle soit auditionnée par un service de police. Si le service l'intercepte dans un resto asiatique, ils ont le sentiment qu'elle est victime de traite selon les éléments constatés et observés, ils peuvent l'orienter chez nous et l'auditionner par la suite, à condition que la personne souhaite être accompagnée et ne plus avoir de contact avec l'auteur présumé de l'infraction. Certains policiers s'acharnent à vouloir une 1^{ère} déclaration, cette 1^{ère} déclaration est assez compliquée parce qu'il n'y a pas de relation de confiance installée avec le policier. Et donc on dit que si on prenait le temps que la personne puisse se poser chez nous, elle va d'abord se sentir en sécurité et puis on va pouvoir

travailler avec elle la ligne du temps de ce qui s'est passé : quand elle est partie de son pays, comment ça s'est passé. On essaye de remettre tout en place, en ordre, de voir les éléments importants de son parcours. Ça fait partie de notre travail cette première remémoration, dans son esprit, sa tête, dans ses émotions, remettre les choses à la surface. Quand on parle du fait d'avoir été séparée de ses enfants, c'est très dur mais si on l'amène directement en audition de police, c'est compliqué, il faut travailler ça avant. Elle doit se réapproprier son histoire, comprendre ce qui s'est passé.

- **Z.C** : Au niveau de la conscience de se percevoir comme vulnérable et le fait que la personne soit consciente de ce qu'il faut dire, de ce qui peut peser dans son dossier. Le mot vulnérable est un peu gênant pour des personnes qui ont vécu des expériences, vulnérable ça peut être un peu paternalisant, avoir des aspects de pathos, d'où le registre de la pitié. Vous pensez quoi de ce mot- là ?

- **C.M** : Je ne le voyais pas comme ça. Tout dépend comment on l'utilise... mon brave petit. Tout dépend comment on nomme les choses, comment on appelle les gens. C'est comme le tutoiement, appeler quelqu'un par son prénom, est-ce qu'il y a un côté paternaliste ou pas ? Il faut être clair sur sa position, en tant que travailleur, je sais que je peux être le sauveur. Et donc je dois être attentif à ça. Si j'utilise des mots pas compris je dois être attentif à ne pas mettre une distance sociale. Aujourd'hui, j'ai vu deux personnes différentes exploitées dans le même secteur, l'un parlait assez bien anglais, l'autre pas du tout. L'un comprenait le français de façon passive et l'autre pas. La relation ne sera pas la même, on doit être conscient de la posture qu'on prend. On doit faire que la personne pose le choix pour elle, prenne la décision pour elle. C'est l'expérience, pas quelque chose qu'on apprend à l'école ou dont on est conscient. Je vais utiliser le mot vulnérable et prendre un interprète, un en chinois, un en bulgare, comment ils vont me le traduire ? Est-ce que ça a le même sens dans leur langue ? Et dans l'imaginaire collectif, est-ce le même ? Au-delà des mots, c'est la posture qu'on va avoir. Il y a des mots plus durs que vulnérable et puis souvent, on ne parle pas de traite, on demande : « quel est le problème que vous avez eu avec votre patron ? » On va décomposer les choses avant de les renommer à notre façon. Il n'y a pas toujours d'intérêt à utiliser les mots haddock parce qu'on crée une distance sociale. On doit la rapprocher de plus en plus pour avoir une discussion saine et sincère. On joue avec la vie des gens, on a un droit de vie ou de mort administrative. Le fait de demander un permis de séjour et qu'on soit les seuls habilités, c'est quand même énorme. L'avocat peut le demander en bout de course pour la régularisation mais on doit être conscient de notre posture pour ne pas amener les gens dans une situation de déséquilibre

- **Z.C** : Finalement en tant que tel, vous trouvez le mot approprié ?

- **C.M** : Ben le mot vulnérable, il n'a pas la même définition, si on met 10 personnes ensemble. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas comme tel, je ne dis pas à une personne qu'elle est vulnérable, elle a des fragilités, voilà.

- **Z.C** : Pour clôturer l'entretien, on a abordé la vulnérabilité, ce qui était compliqué pendant la période covid, l'impact des décisions politiques, du fait de qualifier les choses d'une certaine manière, de traiter un public particulier ; s'il y avait des choses à améliorer, des

recommandations à faire dans cette procédure particulière et dans la prise en charge des personnes sur le terrain, ce serait quoi ?

- **C.M** : Bien avant la prise en charge, il y a 2 choses à améliorer : les règles sur la libre circulation des personnes et des travailleurs en Europe et la deuxième de travailler sur l'identification à la détection des victimes sur le terrain, de faire des campagnes de sensibilisation plus larges auprès des fédérations de professionnels. Sur les règles sur la libre circulation des personnes et des travailleurs en Europe, quand on parle de migrants ce sont des extras européens généralement, donc en dehors de l'Europe, les gens qui franchissent la mer. Moi, la difficulté c'est que ces gens sont mis sur le ban de la société parce qu'on considère qu'ils viennent piller, profiter du système déstabilisé. Mais pour moi le déséquilibre se crée beaucoup plus avec la libre circulation des personnes au niveau européen, en tout cas la libre circulation des travailleurs parce qu'on crée un déséquilibre du marché du travail par des gens qui viennent pour des conditions de travail bien moindre que les gens qui se trouvent dans un pays donné et que sur l'idée de dire qu'il n'y a pas assez de mains d'œuvre, les gens qui arrivent et qui voudraient travailler, ils pourraient travailler sans aucun problème. Ce sont deux idées de recherche que je voudrais développer : la libre circulation des personnes et des travailleurs en Europe, nouvelle forme d'esclavagisme pour pallier au déficit capitaliste. Pour moi ça ne bénéficie pas du tout à l'Europe sociale économique, c'est purement économique. Ce sont des axes qui vont au-delà de la traite mais qui favorisent la mise en place d'un climat traite à la fois en contrôlant les frontières de façon drastique avec des gens qui doivent mettre de l'énergie et de l'argent pour arriver et qui sont redevables de devoir rembourser ce qu'ils ont emprunté et des gens qui viennent tout à fait légalement chez nous en pensant qu'ils ont de bonnes conditions de vie et de travail, s'il y avait un système beaucoup plus concret : perception d'une taxe sur le travail près de l'employeur sans passer par le travailleur, on aurait des situations de traite moindre. Il y en aurait toujours mais beaucoup moins. Système économique défaillant, une réponse, c'est la traite. Les gens veulent faire de l'argent un maximum et puis la détection. Si on autorise un système de se mettre en place, est-ce que la lutte contre la traite c'est pour se donner bonne conscience ? Il y a un manque il faut détecter les victimes si on veut les aider vraiment, parce qu'elles sont là. Les étudiants qui font des guindailles qui vont chercher leur bac de bière au night shop, c'est un système aussi, quoi ! Dans la traite il y a pas mal de choses qui arrangent tout le monde dans la traite.

- **F.R** : Il y a des hommes et des femmes dans le centre. Est-ce qu'il y a des LGBT ? Sont-ils à risque d'être victime de la traite ?

- **C.M** : Il y en a très très peu. On a eu quelques transsexuels brésiliens. Ils viennent dans un parcours où ils savent clairement qu'ils vont devoir travailler et ils viennent aussi pour pouvoir financer leurs transformations qui coûtent énormément chères. Ils sont recrutés très facilement et ils ont une attente plus importante au niveau financier. Mais ils sont très peu. Ça fait au moins 3 ans qu'on n'en n'a plus eu. Pour les homosexuels, lesbiens ou homos on n'a pas de situations connues en tout cas.

- **F.R** : Et les mineurs ?

- **C.M** : Alors les mineurs, ils sont pris en charge par un autre centre « Esperanto » au niveau hébergement qui est le centre en fédération Wallonie Bruxelles. On a parfois des mineurs de 17 ans et 6 mois dont une fille enceinte jusqu'au cou qui est venue directement chez nous pour ne pas faire plusieurs centres. Mais on a eu pas mal d'enfants qui accompagnaient leurs parents mais les enfants, eux, n'étaient pas exploités.

- **F.R** : Et quel est le milieu socioéconomique ? Est-ce que l'éducation peut jouer un rôle dans la traite ?

- **C.M** : C'est clair que le profil n'est pas un profil universitaire, ni même d'études supérieures. Je pense que les gens sont en recherche de moyens financiers et donc plus on vient d'une situation pauvre, plus ils peuvent se retrouver en situation d'exploitation. Ce n'est pas nécessairement le même dans le parcours migratoire parce qu'il faut de l'argent pour migrer même si les moyens de transport se sont démocratisés. Si je suis chinois, il faut entre 12 et 15 milles euros pour arriver, il faut une certaine mobilisation de ressources financières au départ. Maintenant, au niveau de la traite, si je prends des personnes originaires de l'Espagne-Portugal ou des pays de l'Est, les gens vivent dans des niveaux socioéconomiques très bas, sinon, ils ne viendraient pas, ils ne se retrouveraient pas en situation d'exploitation. Quelques situations de personnes en situations socioéconomiques plus favorisées, ce sont des situations d'exploitation sexuelle, recrutées par le prince charmant, le proxénète, le lover boy. En règle générale le niveau n'est jamais très élevé. Sauf dans les régions très défavorisées socio économiquement comme la Roumanie, même s'il y a un diplôme, les régions sont tellement pauvres, que les gens partent même pour travailler dans le bâtiment.

- **F.R** : Votre centre est petit et je me demande si vous travaillez avec d'autres centres, s'il y a assez de place pour toutes les demandes ? Si vous savez répondre aux demandes ?

- **C.M** : Alors on est petit mais pas débordé. Donc je pense que la situation de détection est trop limitée depuis un certain nombre d'années et donc on sait répondre à la demande à l'heure actuelle. Donc très clairement, toutes les demandes qui nous sont formulées, soit nous ou grâce à nos collègues bruxellois ou anversois, on sait répondre aux demandes. Si maintenant, demain on accentuait la lutte contre la traite sur le territoire, en Belgique avec une plus grosse proactivité dans la détection des victimes, je ne suis pas sûr qu'on pourra répondre aux demandes et c'est pour ça qu'on a des appartements qui nous servent de zones tampons, on a 5 appartements. Et si on ne sait pas répondre aux demandes, on va soit travailler avec des hôtels ou soit des collègues d'autres maisons d'accueil qui n'ont rien à voir avec notre secteur, avec qui on a des liens privilégiés. Maintenant, l'avantage de petites structures comme la nôtre, c'est préférable d'avoir plusieurs petites structures qu'une seule grosse. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais les gens qui arrivent chez nous. On a le sentiment qu'elles ont pu être victimes avec le discours qu'elles nous tiennent et le début d'enquête policière qui est réalisée mais derrière ces victimes pourrait se cacher un auteur ou un trafiquant et donc il vaut mieux avoir un petit centre avec peu de personne qu'un gros avec beaucoup de personnes qu'on mettrait plus vite en danger. C'est un centre avec une adresse tenue discrète donc il n'y a personne d'autre qui peut entrer dans le centre. Plus c'est petit, mieux c'est, quand même ! On accompagne quand

même 150 personnes et il y a aussi un travail qui est fait dehors avec les personnes qui ne sont plus hébergées. Maintenant si le politique accentue sa lutte contre la traite dans le territoire, je n'ai aucun problème à ouvrir une deuxième maison.

- **Z.C** : Vous avez quelque chose à ajouter ?

- **C.M** : Non c'est déjà pas mal ça fait déjà 2 heures de retranscription à faire, c'est pas mal !
Ça vous fait 12h de travail !!

- **Z.C** : Au niveau des heures de travail, on est bien, on est très bien !

- **C.M** : C'est chaud boulette quand même !

- **Z.C** : Ben oui, on ne fait pas du quanti mais du quali, ce qui nous intéresse c'est de donner la parole aux gens. Il faut leur laisser de la place et donc ça prend du temps !